

ЁШЛАРНИ ФАЛСАФИЙ ЖИХАТДАН ТАРБИЯЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

ЮЛДАШЕВ РУСТАМ ДАНИЁРОВИЧ

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

Тарих факультети, Самарқанд тамаддуни кафедраси

доцент, фалсафа фанлар доктори (PhD)

Email: rustamyuldashev361978@gmail.com

Тел: 91-521-84-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17646180>

Аннотация: илмий мақолада Янги Ўзбекистоннинг орзусини амалга оширишда ёшларни фалсафий жиҳатдан тарбиялаш борасида қўллаш мумкин бўлган бир қатор ёндашувлар, турли хил концепцияларнинг моҳияти илмий изчилликда баён қилинган. Шунингдек, фалсафий тарбия тушунчасига таъриф ва тавсифлар берилиб, уларни Финляндия тажрибасидан келиб чиққан ҳолда мамлакатимизда қўллаш борасида фикрлар билдирилган.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, орзу, орзуманд, мустамлака, мустақиллик, эркин ва фаровон ҳаёт, интеграл, синергетика, диалектика, семиотика, феноменология, эвристика, ижтимоийлашув.

Аннотация: в научной статье в научной последовательности описан ряд подходов, которые могут быть использованы в философском воспитании молодежи в реализации мечты о Новом Узбекистане, сущность различных концепций. Также были даны определения и описания понятия философского образования, а также высказано мнение об их применении в нашей стране на основе опыта Финляндии.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, мечта, мечтатель, колония, независимость, свободная и благополучная жизнь, интеграл, синергетика, диалектика, семиотика, феноменология, эвристика, социализация.

Abstract: the scientific article describes in scientific sequence a number of approaches that can be used in the philosophical education of youth in realizing the dream of a New Uzbekistan, the essence of various concepts. Definitions and descriptions of the concept of philosophical education were also given, and an opinion was expressed on their application in our country based on the experience of Finland.

Key words: New Uzbekistan, dream, dreamer, colony, independence, free and prosperous life, integral, synergetics, dialectics, semiotics, phenomenology, heuristics, socialization.

Жаҳонда қанча инсон, элат, миллат, халқ, давлатлар бўлмасин уларнинг ўзига хос орзулари бўлади. Хўш, шундай экан орзу нима деган савол туғилади? Орзу бу ҳар бир киши, элат, миллат ва халқларнинг дилдаги истаги, орзу умиди, интилиши бўлиб, у ўз навбатида орзумандлар томонидан орзу-умид, орзу-хаёл, орзу-ўй, орзу-ҳавас шаклларида ифодаланadi. Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев ёзганидек: “Бу ёруғ дунёга келган ҳар бир инсон орзу-умидлар билан яшайди, келажак ҳақида турли-туман режалар тузади, хайрли ниятлар қилади. Худди шундай ҳар бир халқнинг ҳам тинч-тотув яшаш, фаровон ҳаёт, барқарор тараққиёт билан боғлиқ, орзулари бўлиши табиийдир”¹.

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2022. - Б.14.

Тарихдан шу нарса маълумки, “Ўзбек халқи 800 йил мобайнида олдин 200 йил- Аҳамонийлар, 180 йил - Грек-македонияликлар, 200- йил Араб халифалиги, 150 йил - Чингизхон босқинчилари, 130 йил- Чор Россияси ва Совет давлати қўл остида мустамлака бўлган эди”². Шу даврларда ҳам Турон – Туркистон халқи озодлик учун курашиб гоҳида ғолиб, гоҳида мағлуб бўлиб, ўз она-Ватанларида озод ва эркин бўлиб яшашни орзу қилиб яшадилар ва ниҳоят 1991 йил мустақилликка эришдилар.

Мустақилликка эришган Ўзбекистон халқининг орзуси нималардан иборат? Бу орзу дунё тургунча “Озод ва обод Ватанда, эркин ва фаровон яшаш”дан иборатдир. Бунда Хожа Аҳрорий Вали айтганидек: “Шунчаки орзу билан иш битмайди, мақсадга етиш учун ғайрат ва ҳиммат керак”³. Бу орзунинг келгусида амалга оширувчи куч мамлакатимиз аҳолисининг 60% ни (14 ёшдан- 35 ёшгача бўлганлар) ташкил этувчи ёшлар ҳисобланади. Ана шу ёшларни фалсафий жиҳатдан тарбиялаш орқали кўзланаётган мақсадга эришиш, яъни орзунинг реал воқеликка айлантириш мумкин.

Ёшларни етук инсон қилиб фалсафий жиҳатдан тарбиялаш масаласи фалсафий тарбия ёки тарбия фалсафасида янги нуқтаи назарларни излаб топишга ундайди. Бугунги кунда жаҳонда инсонга фалсафий тарбия беришни ташкиллаштириш бўйича қуйидагича ёндашувлар мавжуд.

1. Интеграл ёндашув. Бу ёндашув инсонни тарбияланишга муҳтож бўлган, бир сўз билан айтганда тарбиялаш мумкин бўлган мавжудод деган фалсафий тарбия ёндашувлари туркумига киради. Шу нуқтаи назардан қараганда мамлакатимизда кўпгина ёшлар фалсафий жиҳатдан тарбияланишга муҳтождирлар.

2. Синергетик ёндашув. Инсон - бу бажарилмаган лойиҳа, "муваффақиятсиз ҳайвон", "супермен"га ўтиш давридаги нозиклиқ ҳаракатлар соҳиби бўлган – очиқ тизимли мавжудод сифатида талқин қилиш орқали фалсафий тарбиянинг янги усуллари излашга қаратилган ўринишларидан биридир.

3. Феноменологик ёндашув. Инсон - бу бирон бир ижтимоий ролни ўйнайдиган ниқоб. Ана ниқоб фалсафий тарбиянинг ўзагини ташкил қилади деб талқин қилишга асосланади.

4. Диалектик-рефлексив ёндашув. Инсон – бу ижтимоийлашув жараёнида ўзини намоён қилувчи мавжудоддир. Унинг асосида ижтимоий фалсафий тарбия ётади деб тушунишдир.

5. Матнли ёндашув. Одамнинг номларини сўзларни ўзгартирган ҳолда шеърий матнга айлантириш орқали бадиий жиҳатдан тарбиялаш. Масалан Амир Темурни – Соҳибқирон Амир Темур деб аташ орқали тарбиялаш.

Шуни унутмаслик керакки, ёшларни фалсафий тарбиялаш масаласида турли хил Ғарбча, Шарқча ёндашувларнинг кўплиги ва хилма-хиллигига қарамасдан, улар миллий қадриятларга асосланган фалсафий тарбия тизимини енгиб чиқа олмайди. Бу эса фалсафий тарбия тизимини ўзига хос миллий маданият контекстида яратиш зарурлигини тақозо этади.

² Зиёев Ҳамид. Ўзбекистон мустақиллиги учун курашларнинг тарихи. (Милоддан олдинги асрлардан то 1991 йил 31 августгача). Монография.– Т.: “Шарқ”, 2001. - Б.6.

³ Мирзиёев Ш.М. Янги ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2022. - Б.20.

Бугунги кунда ёшларни фалсафий жиҳатдан тарбиялаш бўйича илгари сурилатган бир қатор концепциялар ҳам мавжуддир.

1. Шахсий концепция. Фалсафий тарбияни инсоннинг шахсий ядровий фазилатларни шакллантириш сифатида талқин қилади. Шунга кўра мазкур концепцияда тарбия – бу барча қатламлар ва тузилмалар таркибида фаолият юритувчи инсоннинг эркин одам эканлигини белгилаб берувчи таянч нуқталаридан биридир деган фикр илгари сурилганлигини кўрамыз.

2. Социологик концепция. Бунда фалсафий тарбияни миллий институт сифатида кўриб чиқади. Бу хусусда В.И.Бакштановский: “Тарбия ижтимоийлашувнинг алоҳида шакли бўлиб, энг кам харажатлар билан инсонни мавжуд ижтимоий муносабатлар оламига олиб чиқади ва жисмоний-табiiй шахсдан аниқ тарихий шахсни яратишга сазовар бўлади”⁴, - деган фикрни илгари суради.

3. Семиотик концепция. Бу фалсафий тарбияни –ахборотларни сақлаш зарурлигини талқин қилишга асосланган бўлиб, унда тарбия – бу маълумотни узатувчи ва сақлайдиган тизим, яъни махсус вектор – тарбия мавжуд бўлган бир майдон бўлиб, унда иккита семантик текислик–қиймат ва маъно кесишган бўлади.

4. Эвристик концепция. Фалсафий тарбия - бу ижодкорлик, санъат, таълим сингари технология, аниқроғи, эпистемологик технологиядир. Бу концепцияга кўра фалсафий - маънавий ижодда таълим ва тарбиянинг ўрни ҳар хил. Бунда, маълум бўлишича, таълим технология, тарбия эса ижодкорлик тушунчалари орқали ифодаланади.

Бизнинг фикримизча, шуни унутмаслик ёшларни фалсафий жиҳатдан тарбиялаш фақат бир концепцияни қўллаш билан чекланмаслиги керак. Фалсафий тарбияни яхлит тушуниш учун асос эмас, балки методологик тамойилни топишга имкон берадиган махсус мулоҳаза, илмий-амалий тадқиқотлар керак. Тарбия иерархияга асосланган мураккаб тузилишга эга бўлган мавжудлик бўлиб, унинг асосий таянчи халқчил миллий ғоялар тизими ташкил қилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки фалсафий тарбия бу:

- маданиятнинг қадриятли ва вазиятли турини такрор ишлаб чиқариш механизми;
- инсоннинг маънавий ва мистик муҳим кучларини қайта ишлаб чиқариш қурилмаси;

- инсониятнинг барча қатламлари ва даражаларини ўзгартирадиган омил;

- анъана ва инновацияни ўзида мужассам этган жонли, очиқ тизим;

- аниқ тарихий хусусиятга эга бўлган реаллик;

- келажакни ҳозирги кунга кўрсатиш, тизим ва маънавий универсумдир. Бу таърифларнинг барчаси фалсафий тарбиянинг мураккаб тизим эканлигини. Айни вақтда таълим ва тарбия жараёнини тадқиқ қилувчилар учун методологик асос вазифасини ўташи билан муҳим аҳамият касб этади.

Шу муносабат билан Финландия таълим муассасаларида ўқувчи ёшларга фалсафий тарбия бериш масаласи дастлаб “она тили ва адабиёт, иккинчи давлат тили, хорижий тиллар, математика, табиий фанлар ва саломатлик ҳақидаги фан, дин ва этика, тарих ва

⁴ Бакштановский В.И. Этика и этос воспитания: научно-публицистическая монография. – Тюмень:НИИ прикладной этики,2018. – С.23. (256 с.)

жамиятшунослик, санъат (музиқа, визуал санъатлар, қўл ҳунари), рўзгоршунослик ва жисмоний тарбия, шунингдек, ўз танлови бўйича бошқа фанларни”⁵ ўргатилиши диққатга сазовардир.

Бизнинг мамлакатимиздаги ўқувчи ёшларга мактабдаёқ ахлоқий, эстетик, диний, ҳуқуқий, иқтисодий, ғоявий тарбия шакллари алоҳида ўқув фани сифатида ўқитилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2022. - Б.14.
2. Зиёев Ҳамид. Ўзбекистон мустақиллиги учун курашларнинг тарихи. (Милоддан олдинги асрлардан то 1991 йил 31 августгача). Монография. – Т.: “Шарқ”, 2001. - Б.6.
3. Мирзиёев Ш.М. Янги ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2022. - Б.20.
4. Бакштановский В.И. Этика и этос воспитания: научно-педagogическая монография. – Тюмень: НИИ прикладной этики, 2018. – С.23. (256 с.)
5. «Финляндия тажрибаси» Ўзбекистоннинг таълим муаммоларини ҳал қила оладими? // <https://www.gazeta.uz/uz/2022/11/08/finland-education/>

⁵«Финляндия тажрибаси» Ўзбекистоннинг таълим муаммоларини ҳал қила оладими? // <https://www.gazeta.uz/uz/2022/11/08/finland-education/>